

сои // Почвоведение и агрохимия. 2025.

5. Степанов К.А., Чимкенова А.Е., Байбусынова Ж.М. Особенности структуры урожая и ее связь с продуктивностью у селекционных линий яровой мягкой пшеницы разных морфотипов в Восточном Казахстане. Исследования, результаты. 2021; (2): 205–216. <https://doi.org/10.37884/2-2021/20>

УДК 633.853: (631.5+631.559+631.531.28+631.55.32) DOI 10.5281/zenodo.20381277-180-185

**УРОЖАЙ ЗЕЛЕННОЙ МАССЫ И СБОР КОРМОВОГО БЕЛКА
РЕДЬКИ МАСЛИЧНОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НОРМ
ВЫСЕВА СЕМЯН И СРОКА СКАШИВАНИЯ
GREEN FOREST HARVEST AND COLLECTION OF FEED
PROTEIN FROM OILSEED RADISH DEPENDING ON SEEDING
RATES AND MOWING TIME**

В.П. Савенков, Е.Ю. Кузьмина

V.P. Savenkov, E.Y. Kuzmina

*Липецкий НИИ рапса – филиал ФГБНУ ФНЦ «ВНИИМК имени
В.С. Пустовойта», Липецк*

*Lipetsk Rapeseed Research Institute – branch Federal State Budgetary
Scientific Research Center “VNIIMK named after V.S. Pustovoiit”, Lipetsk*

E-mail: agroteh@lniir.ru

Аннотация. При возделывании кормовых культур, одним из основных показателей их продуктивности является урожай зеленой массы и сбор кормового белка с гектара, которые можно значительно увеличить за счет оптимизации определенных агроприемов. В наших исследованиях, проведенных в почвенно-климатических условиях лесостепи ЦФО Российской Федерации, выявлено, что наибольший сбор зеленой массы и кормового белка редьки масличной обеспечила технология возделывания с нормой высева семян 1,5 млн. шт./га и уборкой в межфазный период полное плодообразование.

Abstract. When cultivating forage crops, one of the key productivity indicators is the yield of green mass and feed protein per hectare, which can be significantly increased by optimizing certain agricultural practices. Our research, conducted in the soil and climatic conditions of the forest-steppe zone of the Central Federal District of the Russian Federation, revealed that the highest yield of green mass and feed protein from oilseed radish was achieved with a seeding rate of 1.5 million seeds per hectare and harvesting during the interstage period of full fruiting.

Ключевые слова: редька масличная, нормы высева семян, срок уборки, урожай зеленой массы, сбор кормового белка.

Keywords: oilseed radish, seeding rates, harvesting time, green mass yield, feed protein collection.

ВВЕДЕНИЕ

Для повышения продуктивности сельскохозяйственных животных, прежде всего необходимы высокобелковые корма, одним из которых является зеленая масса редьки масличной. Доказано, что по мере увеличения содержания сырого протеина в корме, повышается переваримость его органических веществ. В то же время при чрезмерно высокой концентрации белковых веществ в корме (для взрослых животных свыше 20 %), из-за усиления процессов распада питательных веществ, снижается их использование для образования животноводческой продукции. Поэтому при разработке агротехнологий редьки масличной на кормовые цели, важное значение имеет получение высокого и качественного урожая зеленой массы, что определяет продуктивность этой культуры. Установлено, что отличительной особенностью зеленой массы этой культуры является высокое содержание сырого протеина [1, 2, 3, 4]. Известно, что накопление различных питательных веществ в биомассе полевых культур, прежде всего зависит от фазы их роста и развития, а также от почвенно-климатических и погодных условий вегетации, особенностей сорта и технологий возделывания. Среди агротехнических приёмов, определяющих величину и качество урожая зеленой массы кормовых культур, в том числе и редьки масличной, существенное значение имеют норма высева семян и срок уборки [5, 6, 7, 8]. Анализ научной литературы показал, что данные по разработке оптимальных технологий возделывания редьки масличной на кормовые цели в условиях лесостепи ЦФО Российской Федерации отсутствуют. В связи с этим, наши исследования в этом регионе представляют большой научно-практический интерес и актуальность.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования по оптимизации нормы высева семян и сроков скашивания зеленой массы редьки масличной, проводили в Липецком НИИ рапса – филиале ФГБНУ ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени В.С. Пустовойта» в 2019-2022 гг. В качестве объекта исследований был взят перспективный сорт этой культуры – Альфа, созданный селекционерами Липецкого ВНИИ рапса.

В двухфакторном полевом опыте по методу расщепленных делянок, изучали – сроки уборки (фактор А), где проводили учеты зеленой массы в межфазах: бутонизация-начало цветения, цветение-начало плодообразования, полное плодообразование и нормы высева всхожих семян (фактор В): 1,0; 1,5; 2,0 и 2,5 млн. шт./га. Предшественник – озимая пшеница. Посевная площадь делянки в опыте: посевная

– $12 \times 1,5 = 18 \text{ м}^2$, учетная – $10 \times 1,5 = 15 \text{ м}^2$. Повторность опыта четырехкратная. Размещение делянок систематическое со смещением. Способ посева – обычный рядовой с междурядьями 15 см, инкрустированными (Круйзер, КС) семенами. В полевом опыте возделывание редьки масличной осуществляли по технологии, рекомендованной для этой культуры в условиях лесостепи ЦФО РФ, за исключением изучаемых агроприемов (срок уборки и норма высева семян).

Полевой опыт проводили в Липецком районе Липецкой области, где климат умеренно континентальный. В этом регионе по среднемноголетним данным Липецкого ЦГМС в целом за вегетационный период (май-август) при среднесуточной температуре воздуха $17,4 \text{ }^\circ\text{C}$ выпадает 236,0 мм осадков и ГТК по Селянину составляет 1,11. В этот период 2019, 2020, 2021 и 2022 гг. среднесуточная температура воздуха составила: 18,4; 17,8; 20,2 и $18,1 \text{ }^\circ\text{C}$, сумма осадков – 204,3; 143,4; 155,6 и 208,4 мм и ГТК по Селянину: 1,02; 0,81; 0,85 и 1,14 соответственно. Следовательно, условия увлажнения и температурный режим воздуха в первый и четвертый год исследований были наиболее благоприятными и близкими к среднемноголетним данным. В другие два года проведения полевого опыта отмечался дефицит осадков, что отрицательно сказалось на формировании урожая зеленой массы изучаемой культуры. Почва опытного участка – выщелоченный среднесиловый тяжелосуглинистый чернозем.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Особенности погодных условий вегетационного периода в годы исследований соответствующим образом сказались на урожае зеленой массы редьки масличной. В среднем по вариантам опыта она изменялась в пределах 49,9-45,2 т/га, где наибольших значений достигла в 2019 г., а наименьших – в 2021 г.

Определить особенности влияния изучаемых агроприемов на кормовую продуктивность редьки масличной, наиболее точно позволяет оценка существенности главных эффектов. В вариантах опыта, в среднем по фактору А, урожай зеленой массы редьки масличной существенно зависел от срока уборки. Так, при первом (бутонизация-начало цветения), втором (цветение-начало плодообразования) и третьем (полное плодообразование) сроках уборки он составил: 39,1; 47,4 и 51,8 т/га. Следовательно, наибольший сбор зеленой массы этой культуры обеспечило скашивание ее в межфазье полное плодообразование.

Как уже отмечалось, среди агротехнических приёмов, определяющих величину и качество урожая зеленой массы кормовых культур, в том числе и редьки масличной, важное значение имеет норма высева

182

всхожих семян. Наши исследования показали, что при нормах высева семян: 1,0; 1,5; 2,0 и 2,5 млн. шт./га (в среднем по фактору В), биомасса редьки масличной составила: 45,6; 48,4; 46,3 и 44,3 т/га соответственно. Отсюда следует, что с увеличением нормы высева семян от 1,0 до 1,5 млн. шт./га семян происходило существенное повышение продуктивности этой кормовой культуры. В то же время дальнейшее ее увеличение до 2,0 и 2,5 млн. шт./га отрицательно сказалось на урожае зеленой массы. В результате наибольший ее сбор был получен в варианте опыта с нормой высева 1,5 млн. шт./га всхожих семян (таблица 1).

При возделывании кормовых культур важное значение имеет получить не только наибольший урожай зеленой массы, но и высокое ее качество. Известно, что ценность зеленого корма для сельскохозяйственных животных определяется многими показателями, и прежде всего содержанием в нем сырого протеина. В наших исследованиях, в наибольшей мере оно зависело от сроков скашивания, а при изучаемых нормах высева семян различалось мало.

Таблица 1. Урожай зеленой массы и сбор сырого протеина редьки масличной при различных сроках скашивания и нормах высева семян (в среднем за 2019-2022 гг.)

Фактор		Урожай зеленой массы, т/га	Сбор сырого протеина, кг/га
Срок скашивания (фактор А)	бутонизация-начало цветения	39,1	939
	цветение-начало плодообразования	47,4	1069
	полное плодообразование	51,8	1156
Норма высева семян, млн шт./га (фактор В)	1,0	45,6	1054
	1,5	48,3	1118
	2,0	46,3	1042
	2,5	44,3	1004
НСР ₀₅ для главных эффектов:	фактор А	3,05	76,2
	фактор В	2,16	36,4

Следует отметить, что по мере роста и развития редьки масличной, содержание сырого протеина в абсолютно сухом веществе зеленой

массы значительно снижалось.

При оценке продуктивности редьки масличной на зеленый корм, особо важное значение имеет сбор сырого протеина, который в зависимости от срока уборки (в среднем по фактору А) изменялся в пределах 939-1156 кг/га. Надо отметить, что этот показатель кормовой продуктивности редьки масличной в основном определялся сроком уборки урожая, где наименьшим был в межфазье бутонизация-начало цветения, а наибольшим в межфазье полное плодообразование.

Влияние изучаемых норм высева семян (в среднем по фактору В), неодинаково сказалось на кормовой продуктивности культуры. Так, ее увеличение от 1,0 до 1,5 млн. шт./га существенно повышало сбор сырого протеина. Однако при более загущенных посевах редьки масличной этот показатель кормовой продуктивности снижался и минимальным был получен при норме высева семян 2,5 млн. шт./га.

Таким образом, в результате проведенных исследований выявлено, что в условиях лесостепи ЦФО Российской Федерации наибольший сбор с гектара зеленой массы и сырого протеина редьки масличной обеспечила агротехнология с нормой высева семян 1,5 млн. шт./га и уборкой урожая в межфазье полное плодообразование.

ЛИТЕРАТУРА

1. Белик Н.Л. Биологические основы технологии возделывания рапса ярового и редьки масличной в Центральном Черноземье: дис. ... д-ра. с.-х. наук. // Тамбов, 2002. 517 с.
2. Кшникаткина А.Н., Прахова Т.Я., Крылов А.П. Агроэкологическое изучение масличных культур семейства BRASSICACEAE в условиях Среднего Поволжья // Нива Поволжья. 2018. № 1 (46). С. 54-60.
3. Потапов Д.А., Полюдина Р.И., Харчбников В.В. Повышение кормовой ценности редьки масличной в Сибири // Кормопроизводство, продуктивность, долголетие и благополучие животных: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф., Новосибирск, 25 окт. 2018 года. Новосибирск, 2018. С. 190-192.
4. Пути повышения урожайности семян редьки масличной в Сибири / Н.Н. Кашеваров, Р.И. Полюдина, Д.А. Потапов, В.В. Харчбников // Адаптивное кормопроизводство. 2018. № 4. С. 9-16.
5. Квитко В.П., Цицюра Т.В. Особенности формирования кормовой продуктивности сортов редьки масличной в зависимости от способа сева, нормы высева и удобрений // Вестн. Белорус. гос. с.-х. акад. 2013. № 3. С. 34-38.
6. Мустафин А.М., Харчбников В.В. Влияние основных агротехнических приемов возделывания на семенную и кормовую продуктивность редьки масличной // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. 2010. № 3 (207). С. 26-31.
7. Романцевич Д.И., Мастеров А.С. Влияние норм высева на семенную продуктивность редьки масличной // Агроэкологические аспекты устойчи-

вого развития АПК: материалы XIII Международной научной конференции, Брянск, 21-25 марта 2016 года / ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет». Брянск, 2016. С. 12-15.

8. Харчешников В.В. Основные элементы технологии возделывания редьки масличной на семена и зеленую массу в лесостепи Новосибирского Приобья: дис. ... канд. с.-х. наук. // Новосибирск, 2012. 162 с.

УДК 633.1.16: (634.582+631.51)

DOI 10.5281/zenodo.20381312-185-189

**ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ УРОЖАЙНОСТИ ЯЧМЕНЯ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИСТЕМЫ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ
ПОЧВЫ ВО ВТОРОЙ РОТАЦИИ СЕВООБОРОТА
FEATURES OF CHANGES IN BARLEY YIELD DEPENDING ON
THE SYSTEM OF BASIC TILLAGE IN THE SECOND ROTATION
OF CROP ROTATION**

В.П. Савенков

V.P. Savenkov

*Липецкий НИИ рапса – филиал ФГБНУ ФНЦ «ВНИИМК имени
В.С. Пустовойта», Липецк*

*Lipetsk Rapeseed Research Institute – branch Federal State Budgetary
Scientific Research Center “VNIIMK named after V.S. Pustovoit”, Lipetsk*

E-mail: agroteh@lniir.ru

Аннотация. Урожайность ярового ячменя в севообороте зависит от приема и системы основной обработки почв, оптимальное значение которых в условиях лесостепи ЦФО России не установлены. Наши исследования показали, что в плодосменном севообороте (с чередованием культур: соя, озимая пшеница, яровой рапс и яровой ячмень) наибольший урожай зерна и высокую экономическую эффективность возделывания ячменя обеспечила отвально-поверхностная с глубоким рыхлением система основной обработки почвы.

Annotation. The yield of spring barley in crop rotation depends on the reception and system of basic soil treatment, the optimal value of which has not been established in the conditions of the forest-steppe of the Central Federal District of Russia. Our research has shown that in the fruit-shifting crop rotation (with alternating crops: soybeans, winter wheat, spring rape and spring barley), the highest grain yield and high economic efficiency of barley cultivation were provided by the dump-surface with deep loosening system of basic tillage.

Ключевые слова: севооборот, ячмень, основная обработка почвы, урожайность.

Keywords: crop rotation, barley, basic tillage, yield.